

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Libro de Horas de Isabel la Católica

[Maestro del primer libro de Horas de Maximiliano](#) (Flandes, ca. 1440 - ?, ca. 1519)

Nº inventario: 55 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Libro](#)

Datación: Entre 1492 y 1504

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Manuscrito iluminado flamenco

Dimensiones: 22.5 x 15.2 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Múltiple](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Leonard C. Hanna Jr. Fund 1963.256.1.b

Inscripciones

Filacteria de la izquierda: TANTO::MONTA

Filacteria de la derecha: SVB:VMBRA:ALLARU[M]:TUARU[M]:PROTEGE:NOS

Historia del objeto

Libro de Horas iluminado en Flandes (Gante o Brujas) entre 1492 y 1504 para la reina Isabel la Católica. Al aparecer la granada en el escudo de armas (fol 1 v.º) la fecha tiene que ser *post quem* a la conquista del reino musulmán Granada al comenzar 1492, y no posterior a la muerte de la reina en noviembre de 1504. El escudo es de los Reyes Católicos, cuartelado con las armas de Castilla-León en el primer cuartel y de Aragón y Aragón-Sicilia en el segundo, que se invierten de posición en el 3.º y el 4.º, y muestra el yugo y las flechas. Sin embargo, en este caso es el de la soberana, pues incluye el lema utilizado por la reina "sub umbra alarum tuarum protege nos", que hace referencia a su devoción por evangelista Juan, representado por un águila con las alas abiertas.

La iluminación del manuscrito se debió hacer en Gante o Brujas en el círculo del más destacado de los miniaturistas, Alexander Bening (m. 1519), concretamente se atribuye al llamado maestro del primer libro de Horas del emperador Maximiliano. No hay noticia del encargo, que lo pudo hacer la reina, pero es más probable que lo llevara a cabo algún personaje y que luego se lo regalara. En este sentido, hay que tener presente los viajes que realizó el obispo Juan Rodríguez de Fonseca a Flandes con motivo de la negociación del doble matrimonio entre los hijos de Maximiliano I, Felipe el Hermoso y Margarita de Austria, con la infanta Juana (luego Juana I) y el príncipe Juan. No obstante, el número de personajes que pudieron regalárselo a la reina es demasiado amplio y en el presente carecemos de datos que puedan acotarlos.

Dado su pequeño tamaño y su función de libro de oración, pudo viajar con la reina, que sus últimos meses de vida los pasó en el alcázar de Segovia y en Medina del Campo, donde falleció en el palacio real de la ciudad el 24 de noviembre de 1504. Posteriormente se pierde la pista y no se puede adscribir con seguridad a alguno de los inventarios de libros de la reina (Ruiz Garcia, *Los libros de Isabel la Católica*, p. 607). Podría ser uno de los libros que tuvieron los reyes de España, pero al hacer los inventarios de los libros se tenía en cuenta la encuadernación, que con el paso del tiempo se solía cambiar, con lo que es no es posible asegurar de cual de ellos se trataba. Ni en el listado de libros de la reina realizado por Sánchez Cantón (*Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*), ni en Antonio de la Torre (*Testamentaría de Isabel la Católica*) aparece ningún libro que se inventaría con las armas reales en el primer folio, lo cual no quiere decir que no sea alguno de los que ahí aparece, pero que al primar la encuadernación para identificarlos no es posible seguirlos la pista. En cualquier caso es uno de los tres libros de Horas que se conocen de Isabel la Católica, junto con los conservados en España, en la Biblioteca del Palacio y en la Biblioteca de El Escorial.

Hacia 1800 se documenta en poder de la familia Rothschild que lo mantiene hasta 1954. En mano de los marchantes Rosenberg & Stiebel, Nueva York, se lo vendieron al Museo de Cleveland en 1963, donde permanece sin exponerse en la actualidad.

Descripción

Este manuscrito está ricamente decorado con elementos vegetales y animales, como pájaros, mariposas o flores. Además, en algunos de sus folios aparecen temas alusivos a las estaciones del año o motivos religiosos.

Ubicaciones

- **1963**
MUSEO
[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(Estados Unidos\)](#)
- **1954 - 1963**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Rosenberg & Stiebel, Nueva York, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1934 - 1954**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección Baron Maurice de Rothschild, París \(Francia\)](#)
- **ca. 1800 - 1934**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección Baron Edmond de Rothschild, París \(Francia\)](#)
- **principios del s.XVI - present**

Bibliografía

- CALKINS, Robert G. (1989): "Sacred Image & Illusion in Late Flemish Manuscripts", vol. 6, en *Essays in Medieval Studies: Proceedings of the Illinois Medieval Association*, pp. 1-29.
- DE WINTER, Patrick M. (1981): "A Book of Hours of Queen Isabel La Católica", vol. 68, nº 10, en *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, Cleveland, pp. 342-427.
- KREN, Thomas, MCKENDRICK, Scot and AINSWORTH, Maryan (2003): *Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe*, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SCILLIA, Diane Graybowski (1975): *Gerard David and Manuscript Illumination in the Low Countries, 1480-1509*, Case Western Reserve University ProQuest Dissertations & Theses, Cleveland, pp. 228-232.
- SHERMAN, Lee E. (1963): "Year in Review for 1963", vol. 50, nº 10, en *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, pp. 263-294.
- TORRE, Antonio de la (1974): *Testamentaría de Isabel la Católica*, Barcelona.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Hours of Queen Isabella the Catholic

[Maestro del primer libro de Horas de Maximiliano](#) (Flandes, ca. 1440 - ?,

ca. 1519)

Inventory number: 55 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Book](#)

Date: Entre 1492 y 1504

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Flemish manuscript illuminated

Dimensions: 8 7/8 x 6 inches

Material: [Parchment](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Múltiple](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, United States)

Inventory number in current collection: Leonard C. Hanna Jr. Fund 1963.256.1.b

Inscriptions

Left scroll: TANTO::MONTA

Right scroll: SVB:VMBRA:ALLARU[M]:TUARU[M]:PROTEGE:NOS

Object History

Illuminated Book of Hours produced in Flanders (Ghent or Bruges) between 1492 and 1504 for Queen Isabella I of Castile. The presence of the pomegranate in the coat of arms (fol. 1 v.) indicates a post quem date following the conquest of the Muslim kingdom of Granada at the beginning of 1492, and no later than the Queen's death in November 1504. The coat of arms is that of the Catholic Monarchs, quartered with the arms of Castile-León in the first quarter, and Aragón and Aragón-Sicily in the second, which are reversed in the third and fourth quarters. It also features the yoke and arrows. However, in this case, it belongs to the sovereign herself, as it includes the motto used by the queen, "*Sub umbra alarum tuarum protege nos*" ("Protect us under the shadow of your wings"), a reference to her devotion to the Evangelist John, symbolized by an eagle with outstretched wings.

The manuscript's illumination was likely carried out in Ghent or Bruges within the circle of the most prominent miniaturist, Alexander Bening (d. 1519), and is specifically attributed to the so-called Master of the First Prayer Book of Emperor Maximilian. There is no record of who commissioned it, though the queen may have ordered it. However, it is more likely that a notable figure commissioned it and later gifted it to her. In this regard, it is worth considering the trips made by Bishop Juan Rodríguez de Fonseca to Flanders during negotiations for the dual marriage between the children of Maximilian I—Philip the Handsome and Margaret of Austria—and the Infanta Juana (later Juana I) and Prince John. Nevertheless, the number of individuals who could have gifted it to the queen is too large, and we currently lack data to narrow it down.

Given its small size and function as a prayer book, it could have traveled with the queen, who spent the last months of her life in the Alcázar of Segovia and in Medina del Campo, where she died in the royal palace on November 24, 1504. Afterward, its whereabouts are unknown, and it cannot be definitively linked to any of the queen's book inventories (Ruiz Garcia, *Los libros de Isabel la Católica*, p. 607). It may have been one of the books owned by the Spanish monarchs, but during the inventorying process, the focus was often on the binding, which was frequently changed over time, making it impossible to identify with certainty. Neither in the list of the queen's books compiled by Sánchez Cantón (*Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*), nor in Antonio de la Torre's *Testamentaría de Isabel la Católica*, does any book appear that is inventoried with the royal coat of arms on the first folio. This does not mean it was not one of those listed, but given that binding was the primary means of identification, its trail is lost. In any case, it is one of the three known Books of Hours belonging to Isabella I, along with those held in Spain, in the Royal Palace Library and the Library of El Escorial.

By around 1800, the book was documented in the possession of the Rothschild family, who retained it until 1954. It was then handled by the dealers Rosenberg & Stiebel, New York, NY, who sold it to the Cleveland Museum of Art in 1963, where it currently remains, though not on display.

Description

This manuscript is richly decorated with vegetal and animal elements, such as birds, butterflies, and flowers. Additionally, some of its folios feature themes alluding to the seasons of the year or religious motifs.

Locations

- 1963

MUSEUM

[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(United States\)](#)

- **1954 - 1963**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Rosenberg & Stiebel, New York, New York \(United States\)](#)

- **1934 - 1954**

PRIVATE COLLECTION

[Baron Maurice de Rothschild collection, Paris \(France\)](#)

- **ca. 1800 - 1934**

PRIVATE COLLECTION

[Baron Edmond de Rothschild collection, Paris \(France\)](#)

- **Early XVI - present**

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- CALKINS, Robert G. (1989): "Sacred Image & Illusion in Late Flemish Manuscripts", vol. 6, en *Essays in Medieval Studies: Proceedings of the Illinois Medieval Association*, pp. 1-29.
- DE WINTER, Patrick M. (1981): "A Book of Hours of Queen Isabel La Católica", vol. 68, nº 10, en *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, Cleveland, pp. 342-427.
- KREN, Thomas, MCKENDRICK, Scot and AINSWORTH, Maryan (2003): *Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe*, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SCILLIA, Diane Graybowski (1975): *Gerard David and Manuscript Illumination in the Low Countries, 1480-1509*, Case Western Reserve University ProQuest Dissertations & Theses, Cleveland, pp. 228-232.
- SHERMAN, Lee E. (1963): "Year in Review for 1963", vol. 50, nº 10, en *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, pp. 263-294.
- TORRE, Antonio de la (1974): *Testamentaría de Isabel la Católica*, Barcelona.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

